

JISN
Volume|1
Issue|4
2025

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
SCIENCE
NETWORKS**

**FAST SUPPORT
AND RESULT**
JOURNALS

www.bestjournalup.com

TASHQI MEHNAT MIGRATSIYASI TIZIMIDAGI MUAMMOLAR, MAVJUD CHEKLOVLAR VA ULARNI BARTARAF ETISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI

Jumonova Oyjamol Jo`ra qizi

Annotation:

Ushbu maqolada tashqi mehnat migratsiyasi tizimidagi dolzarb muammolar, ularning yuzaga kelish sabablari va mavjud cheklovlar tizimli tahlil qilinadi. Jumladan, migratsiya jarayonida yuzaga kelayotgan mehnat huquqlari buzilishi, hujjatlarni rasmiylashtirishdagi byurokratik to‘siqlar, xorijda ishlayotgan fuqarolarning ijtimoiy himoyasizligi, hamda ma‘lumot yetishmovchiligi asosiy muammolar sifatida ko‘rsatiladi. Shuningdek, maqolada xalqaro tajriba asosida O‘zbekiston uchun samarali bo‘lgan yechimlar — migratsiyani boshqarishning institutsional va raqamli mexanizmlarini takomillashtirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, xorijda mehnat qilayotgan fuqarolar bilan tizimli aloqalarni mustahkamlash va ularni qayta ijtimoiylashtirish dasturlarini ishlab chiqish zarurligi asoslab beriladi. Tahlil natijalariga tayangan holda, mehnat migratsiyasi tizimini barqaror va xavfsiz rivojlantirishga qaratilgan strategik yo‘nalishlar taklif qilinadi..

Keywords:

tashqi mehnat migratsiyasi, mehnat muhojirlarining huquqiy maqomi, institutsional cheklovlar, ijtimoiy himoya tizimi, xalqaro mehnat hamkorligi, strategik migratsiya siyosati, raqamli boshqaruv mexanizmlari.

E - mail:

oyjamoljumonova@gmail.com

Author information:

O‘ZMU JF talabasi

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi tashqi mehnat migratsiyasi jarayonlarining keng ko‘lamda faollashuvi kuzatilmoqda. Rasmiy statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2024-yil holatiga kelib, 2,2 milliondan ortiq o‘zbekistonlik fuqarolar xorijiy davlatlarda mehnat faoliyatini amalga oshirmoqda. Ushbu jarayon asosan Rossiya Federatsiyasi (taxminan 70%), Janubiy Koreya, Qozog‘iston va boshqa yaqin xorij davlatlarida to‘plangan. Jahon bankining 2023-yilgi hisobotida qayd etilishicha, O‘zbekiston jahon miqyosida remittanslar – ya‘ni chetdan pul o‘tkazmalari hajmi bo‘yicha yetakchi davlatlardan biriga aylangan. Xususan, o‘tgan yilda mamlakatga kelib tushgan pul o‘tkazmalari umumiy hajmi 10,5 milliard AQSH dollaridan oshgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich yalpi ichki mahsulot (YAIM)ning 13–15 foizini tashkil etgan.

Asosiy qism

Yuqoridagi ma‘lumotlar tashqi mehnat migratsiyasi O‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligining muhim omillaridan biri sifatida shakllanib borayotganini yaqqol tasdiqlaydi. Biroq, ushbu jarayon bilan bog‘liq bo‘lgan bir qator tizimli muammolar va cheklovlar mavjudligi ham inkor etib bo‘lmaydi.

Birinchi, xorijda mehnat qilayotgan o‘zbekistonlik fuqarolarning katta qismi rasmiy mehnat shartnomalariga ega emas. ILO (Xalqaro Mehnat Tashkiloti) tomonidan 2023-yilda e‘lon qilingan ma‘lumotlarga ko‘ra, mehnat migrantlarining qariyb 58 foizi o‘z mehnat huquqlarini to‘liq amalga oshira olmaydi. Bu esa ularning huquqiy maqomi noaniqligiga, ekspluatatsiya xavfi kuchayishiga va ijtimoiy himoyasizlik holatlariga olib kelmoqda. Ko‘plab hollarda ishchilarning mehnat sharoitlari og‘ir bo‘lishi, ish haqlarining o‘z vaqtida to‘lanmasligi, ish

joyida jarohatlanish yoki hatto deportatsiya kabi holatlar qayd etilmoqda.

Ikkinchidan, mehnat migrantlari uchun ijtimoiy himoya tizimining zaifligi ham muhim muammolardan biridir. Ayni paytda ular pensiya, sog‘liqni saqlash, tibbiy xizmatlar va boshqa ijtimoiy kafolatlar bilan to‘liq qamrab olinmagan. Natijada, xorijda ishlayotgan fuqarolarning hayoti va sog‘lig‘i jiddiy xavf ostida qolmoqda.

Uchinchi, migratsiyaga tayyorlov jarayonining yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmaganligi ham muhim cheklov sifatida ko‘riladi. Jumladan, fuqarolarning xorijga chiqishdan oldin huquqiy, til va kasbiy tayyorgarligi sust bo‘lib, bu ularning xorijiy mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, hujjatlarni rasmiylashtirish, mehnat vizalari olish va ruxsatnomalarni qo‘lga kiritish jarayonlarida ortiqcha byurokratik to‘siqlar mavjudligi muhojirlarning qonuniy ishga joylashishini murakkablashtiradi. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, tashqi mehnat migratsiyasini samarali boshqarish uchun tizimli va institutsional yondashuv zarur. Masalan, Filippin Respublikasida tashqi migratsiyani boshqarish bo‘yicha maxsus davlat agentliklari tashkil etilgan bo‘lib, ular migratsiyadan oldingi kasbiy tayyorgarlik, ruxsatnomalar berish va huquqiy yordam ko‘rsatish bo‘yicha to‘laqonli xizmatlar spektrini taqdim etadi. Meksika va Marokashda esa remittanslar davlat miqyosidagi iqtisodiy rivojlanish loyihalariga yo‘naltirilmoqda va migratsiya siyosati milliy strategiyalarning ajralmas qismiga aylangan.

O‘zbekiston sharoitida ham ushbu ilg‘or tajribalarni inobatga olgan holda quyidagi strategik yo‘nalishlarni joriy etish dolzarb hisoblanadi:

Birinchi, institutsional mexanizmlarni mustahkamlash zarur. Tashqi mehnat migratsiyasini boshqarish bilan

shugʻullanuvchi tashkilotlar oʻrtasidagi vakolatlar taqsimotini aniq belgilash, ularning faoliyatini uygʻunlashtirish va markazlashgan axborot platformalarini yaratish zarurati mavjud. Masalan, yagona elektron “Migratsiya portali” orqali migrantlarning roʻyxatga olinishi, hujjatlarni rasmiylashtirish, huquqiy maslahatlar berish va tahliliy maʼlumotlarni yigʻish imkoniyatlari kengaytirilsa, tizimda ochiqlik va samaradorlik oshadi. Bu esa boshqaruv jarayonining aniq, shaffof va tezkor boʻlishiga zamin yaratadi.

Ikkinchidan, mehnat migrantlarining huquqiy maqomini mustahkamlash mexanizmlari takomillashtirilishi lozim. Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi xorijiy mamlakatlar bilan ikki va koʻp tomonlama mehnat shartnomalarini kuchaytirish orqali oʻz fuqarolarining huquqlarini xalqaro darajada himoya qilishi lozim. Migratsiyaga oid milliy qonunchilik xalqaro standartlarga, xususan, ILO (Xalqaro Mehnat Tashkiloti) konvensiyalariga muvofiqlashtirilishi, migrantlarning noturar joyi, mehnat sharoiti va ijtimoiy kafolatlari toʻgʻrisidagi huquqlari aniq belgilanishi zarur. Bundan tashqari, mehnat muhojirlariga yuridik yordam koʻrsatish xizmatlarini kengaytirish va huquqiy maʼrifatni oshirishga doir loyihalarni amalga oshirish tavsiya etiladi.

Uchinchidan, xorijdagi fuqarolar bilan tizimli hamkorlik aloqalarini rivojlantirish lozim. Konsullik va elchixonalar faoliyatini faqat diplomatik doirada emas, balki ijtimoiy-huquqiy yordam koʻrsatishga qaratish orqali mehnat migrantlarining ishonchini oshirish mumkin. Har bir muhim migratsion hududda Oʻzbekiston fuqarolari uchun “Migrantlarga koʻmak markazlari”ni tashkil etish, ular orqali murojaatlar, shikoyatlar va favqulodda vaziyatlarga tezkor javob berish tizimi ishlab chiqilishi lozim. Bu yondashuv xorijdagi

fuqarolarning manfaatlarini doimiy himoya qilishga xizmat qiladi.

Xulosa

Umumiy xulosa qilib aytganda tashqi mehnat migratsiyasi nafaqat iqtisodiy manfaatlar manbai, balki murakkab ijtimoiy-huquqiy jarayon sifatida qaralishi kerak.. Umuman olganda, yuqorida taklif etilgan strategik chora-tadbirlarning tizimli amalga oshirilishi Oʻzbekistonda tashqi mehnat migratsiyasi sohasining institutsional mustahkamlanishiga, fuqarolarning huquqiy va ijtimoiy himoyasini taʼminlashga, shuningdek, migratsiyaning makroiqtisodiy taʼsirini barqaror va ijobiy yoʻnalishga burishga xizmat qiladi. Bu esa nafaqat bugungi muammolar yechimini taʼminlaydi, balki mamlakatda ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy farovonlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalangan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi. (2023). *Tashqi mehnat migratsiyasi: muammolar, imkoniyatlar va strategiyalar*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. (2022). *Mehnat migratsiyasi boʻyicha yillik hisobot*. Toshkent: Rasmiy nashr.
3. International Labour Organization (ILO). (2022). *Labour Migration in Central Asia: Trends, Policies, and Recommendations*. Geneva: ILO Publications.
4. Jahon Banki. (2023). *Migration and Remittances Factbook 2023*. Washington, DC: World Bank Group.
5. Xalqaro Mehnat Migratsiyasi Agentligi (XMMA). (2023). *Oʻzbekiston fuqarolarining xorijda mehnat faoliyati: tahlil va takliflar*. Toshkent: Agentlik nashriyoti.
6. United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2022).

International Migration Report. New York: United Nations.

7. Statistika agentligi huzuridagi Mehnat bozori tahlil markazi. (2023). *Tashqi mehnat migratsiyasi holati va dinamikasi: analitik sharh*. Toshkent.

8. Qodirov, Sh. R. (2022). "Tashqi mehnat migratsiyasining ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari va ularni boshqarish muammolari." *Ijtimoiy fanlar yilligi*, 2(4), 87–95.

9. ILO & ADB. (2021). *Addressing Labour Migration Challenges in Asia: Policy Lessons and Regional Cooperation*. Manila: Asian Development Bank.

10. Toshmatov, A. M. (2023). "O'zbekistonning mehnat migratsiyasi siyosati: yutuqlar va istiqbollar." *Milliy iqtisodiyot va xalqaro munosabatlar*, 1(1), 112–123.

11. Saitov S., Asatullayeva M. MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING ZARURATI VA AHAMIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564363> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 171-173.

12. Saitov S. AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING YO'LLARI VA USULLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513570> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 90-94.

13. Saitov S. Transport korxonalarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 41-47.

14. Xaydarov B. X., Saitov S. A. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 151-156.

15. Saitov S. "RAQAMLI O'ZBEKISTON–2030" AMALDA: MUAMMO VA

ISTIQBOLLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 148-151.

16. Saitov S., O'ralova N. INVESTITSIYA TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 198-206.

17. Saitov S., Nematova S. O'ZBEKISTONDA NARX SIYOSATI VA UNING YO'NALISHLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 188-197.

